

NEU ENTDECKTE/IDENTIFIZIERTE/PUBLIZIERTE WERKE 1925. ADDENDA ZUM CATALOGUE RAISONNÉ

MARIE KAKINUMA

Das von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern in neun Bänden von 1998 bis 2004 herausgegebene Werkverzeichnis Paul Klees stellt die offizielle Basisinformation zu allen bis zur Drucklegung 2003 bekannten Werken von Klee dar.

Bei einer Publikation, die sich über mehrere Jahre erstreckte und einige tausend Druckseiten umfasst, konnte trotz aller Bemühungen und Sorgfalt nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne wichtige Informationen und Abbildungen zu Werken erst nach Erscheinen des entsprechenden Bandes bekannt wurden oder dass sich Verwechslungen und Fehler einschlichen.

Dank weiterer Recherchen, der Unterstützung von Sammler:innen und Kunsthändler:innen sowie Auktionshäuser konnten in der Folge nicht wenige Werke eruiert werden, die zwar aufgrund der entsprechenden Einträge im handschriftlichen Œuvre-Katalog mit rudimentären Angaben, jedoch ohne Abbildung bereits publiziert worden sind.

Um frühere Lücken zu schliessen und Fehler zu korrigieren, haben die Herausgeber des *Catalogue raisonné* daher im Anhang des letzten, neunten Bandes unter dem Titel »Addenda und Corrigenda« Werke ausgeführt, deren Standort erst nach Erscheinen des jeweiligen Bandes bekannt wurde, und allgemeine Fehler im Werkverzeichnis korrigiert.¹

In Fortsetzung und in einer neuen Artikelserie publiziert die Zeitschrift *Zwitscher-Maschine* neu entdeckte/identifizierte/publizierte Werke von Paul Klee, die nach

dem Erscheinen des letzten Bandes *Catalogue raisonné* im Jahr 2004 wiederentdeckt und erfasst wurde.²

Sie sind alle, analog zur Struktur des gedruckten Werkverzeichnisses, in der numerischen Reihenfolge ihrer Katalognummern aufgelistet. Jedoch sind neu alle Werke in Farbe ihrem Format entsprechend reproduziert und mit Kontextinformationen versehen.³

Das digitale Format der Nachträge zum Werkverzeichnis, ihre freie und suchmaschinenoptimierte Verfügbarkeit im Internet und die Möglichkeit der Aktualisierung begünstigt ihre weltweite Verbreitung und den internationalen Dialog mit der Klee-Community.

¹ Erläuterungen zu Addenda und Corrigenda, in: Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, 2004, S. 335–338.

² Bis heute sind rund 100 Werke hinzugekommen.

³ Als Referenz dienen die beiden Publikation Glaesemer 1976 und Kersten u. a. 2014.

Literatur

- Jürgen Glaesemer, *Paul Klee. Die farbigen Werke im Kunstmuseum Bern; Gemälde, farbige Blätter, Hinterglasbilder und Plastiken*, Bern: Kornfeld und Co, 1976.
- Wolfgang Kersten, Osamu Okuda und Marie Kakinuma, *Paul Klee. Sonderklasse, unverkäuflich*, hg. von Zentrum Paul Klee, Bern und Museum der bildenden Künste Leipzig, Köln: Wienand, 2014.
- Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern (Hrsg.), *Catalogue raisonné Paul Klee, Band 9, 1940*, Bern: Benteli, 2004.

PAUL KLEE, *SEGELSCHIFFHAFEN*, 1925, 45

(CR 3726)

Abb. 1
Paul Klee, *Segelschiffhafen*, 1925, 45,
Aquarell, teilweise gespritzt, auf Papier,
32 x 44 cm, Calder Estate
Bildnachweis: Courtesy of Calder
Foundation, New York / Art Resource, New
York

CR 3726

Paul Klee, *Segelschiffhafen*
Harbour for Sailing Ships

1925, 45 (ABB. 1)

Technische Angaben im Œuvre-Katalog
von Paul Klee:

»Aquarell (Pinselzeichng u. Spritztöne)
deutsch. Kupferdr.papier« (ABB. 2)

Aquarell, teilweise gespritzt, auf Papier
Blattmass: 32 x 44 cm

Signiert oben links: »Klee«

Bezeichnet auf dem Karton mit
Randleisten unten Mitte: »1925 n. 5.
Segelschiffhafen« – unten links mit
Bleistift: »II«

Standort: Calder Estate, seit 1976

Wieder entdeckt: 2004

Provenienz

1925–1926: Paul Klee (*1879, †1940),
Weimar/Dessau

1926¹–1948: Katherine Sophie Dreier
(*1877, †1952), New York

1948²–1976: Alexander Calder (*1898,
†1976), New York

Ausstellungen:

- *Paul Klee. Zweite Gesamtausstellung 1920–1925*, 100. Ausst., Galerie Neue Kunst Hans Goltz, München, Mai–Juni [Anfang Mai–22. Juli] 1925, Nr. 204
- *Klee and America*, Neue Galerie, New York, 10.03.–22.05.2006; The Phillips Collection, Washington, 16.06.–10.09.2006; The Menil Collection, Houston, 06.10.2006–14.01.2007, Nr. 37, Farbabb.
- *Enchanted Reverie: Klee and Calder*, Di Donna Galleries, New York, 19.04.–08.06.2024, S. 39, 104, 105, Farbabb.

Literatur:

- *Catalogue raisonné Paul Klee*, Bd. 4, 1923–1926, hg. von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Bern: Benteli, 2004, Nr. 3726, ohne Abb.
- Vivian Endicott Barnett, »From Both Sides of the Atlantic to the Pacific: Klee and America in the Twenties«, in: *Klee and America*, Ausst.-Kat. Neue Galerie, New York, 10.03.–22.05.2006; The Phillips Collection, Washington, 16.06.–10.09.2006; The Menil Collection, Houston, 06.10.2006–14.01.2007, S. 30–43, S. 37f., Farbabb.

Abb. 2
 Paul Klee, *Cœuvre-Katalog 1918–1926, 1925*,
 40–59 [S. 216–217], Zentrum Paul Klee,
 Bern, PKS OK 2.1/110
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

¹ Klee schickte Katharina Sophie Dreier sieben
 Aquarelle inkl. *Segelschiffhafen*, 1925, 45 als
 Kommission für die Ausstellung *International
 Exhibition of Modern Art*, zusammengestellt von
 der Société Anonyme (Brooklyn Museum, New
 York, 19.11.1926–09.01.1927; Anderson Galleries,
 New York, 25.01.–05.02.1927; Albright Art Gallery,
 Buffalo, 25.02.–20.03.1927; Art Gallery of Toronto,
 01.04.–24.04.1927) und gab dem Aquarell einen
 Nettopreis von 100 Dollar. Siehe Brief von Paul
 Klee an Katherine Sophie Dreier, 17.06.1926,
 Beinecke Rare Book and Manuscript Library.
Segelschiffhafen, 1925, 45 war jedoch in der
 Ausstellung nicht zu sehen. Katharina Sophie
 Dreier hat keine Kunstwerke verkauft und
 fungierte nicht als Kunsthändlerin. Siehe Endicott
 Barnett 2006. S. 37–38.

² Katharina Sophie Dreier schenkte Alexander
 Calder 1948 das Werk im Tausch gegen seine
 mobile Skulptur *Fourth Flurry*. Siehe
 Ausstellungspublikation Di Donna Galleries 2024,
 S. 104–105.

PAUL KLEE, *BLAUGEFLÜGELTE VÖGEL*, 1925, 115 (CR 3796)

Abb. 1
Paul Klee, *blaugeflügelte Vögel*, 1925, 115,
Ölfarbe auf Gaze auf Sperrholz auf
Keilrahmen genagelt; originale
Rahmenleisten, 43,1 x 34 cm, Privatbesitz,
Italien
Bildnachweis: © 2009 Christie's Images
Limited

Abb. 3
Paul Klee, *Ohne Titel (Männerportrait)*
[Rückseite von *blaugeflügelte Vögel*], Ölfarbe
auf Sperrholz, 33,3 x 25 cm, Privatbesitz,
Italien
Bildnachweis: © 2009 Christie's Images
Limited

CR 3796

Paul Klee, *blaugeflügelte Vögel*
Blue-Winged Birds 1925, 115 (ABB. 1)

Technische Angaben im Œuvre-Katalog
von Paul Klee: »Ölfarben Gaze aufgeklebt
orig. gerahmt« (ABB. 2)

Ölfarbe auf Gaze auf Sperrholz auf Keilrahmen genagelt; originale Rahmenleisten.

Bildmass: 43,1 x 34 cm

Rahmenmass: 44,6 x 36,3 cm

Keilrahmen: 43,3 x 35 cm

Signiert unten rechts, abgeblättert:

»Klee«

Bezeichnet rückseitig auf dem Keilrahmen oben Mitte: »1925 B 5 blaugeflügelte Vögel Klee«

Standort: Privatbesitz, Italien

Wieder entdeckt: 2008

Paul Klee, *Ohne Titel (Männerportrait)*
[Rückseite von *blaugeflügelte Vögel*]
(ABB. 3)

Auf der Rückseite des Werks *blaugeflügelte Vögel* befindet sich ein Männerportrait, das Klee wahrscheinlich in seinen Zwanzigern gemalt hat. Paul Klee hat beim Malen und Zeichnen häufig beide Seiten des Bildträgers, sei es ein Blatt Papier, Malpappe, Karton oder Leinwand, verwendet. Bis heute konnten in Klees

Abb. 2
Paul Klee, *Œuvre-Katalog 1918–1926, 1925*,
100–118 [S. 222–223], Zentrum Paul Klee,
Bern, PKS OK 2.1/113
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

rund 9 600 Arbeiten umfassendem Œuvre etwa 580 solcher beidseitig bearbeiteten Bilder identifiziert werden. Das Werk *blaugeflügelte Vögel* mit dem sich auf der Rückseite befindenden *Männerporträt* zählt zu diesen beidseitig bearbeiteten Bildern.

Provenienz

1925 (ABB. 4) – höchstwahrscheinlich
1926¹: Paul Klee (*1879, †1940), Weimar/
Dessau
höchstwahrscheinlich 1926²–1950: Emil
Viktor Mauser (*1893, †1950), Zürich
1950–2009: Nachlass Emil Viktor Mauser
05.02.2009: Christie's, London

Ausstellungen:

- *Paul-Klee-Ausstellung*,
Schlossmuseum Braunschweig,
10.01–14.02.1926, Nr. 19
- *Ausstellung [Paul Klee, Paul Altherr,
R. Th. Bosshard, Emil Bressler,
Willy F. Burger, Max Burgmeier, Eugen
Maurer, August Speck]*, Kunsthaus
Zürich, 11.04.–05.05.1926, Nr. 17

Literatur:

- Hans Sievers, »Die Ausstellung Paul Klee im Schloss«, in: *Volksfreund* [Braunschweig], 16. Januar 1926, S. 9.
- *Catalogue raisonné Paul Klee*, Bd. 4, 1923–1926, hg. von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Bern: Benteli, 2000, Nr. 3796, ohne Abb.

Auktionen

- London, Christie's, *Impressionist / Modern*, Day sale, 05.02.2009, Lot 413, Farbabb.

¹ Paul Klee hatte das Bild als unverkäuflich deklariert und zeigte es in der Ausstellungen im Schlossmuseum Braunschweig (10.01.–14.02.1926) und im Kunsthaus Zürich (11.04.–05.05.1926).

² Höchstwahrscheinlich sah Emil Viktor Mauser das Bild in der Ausstellung im Kunsthaus Zürich (11.04.–05.05.1926) und erwarb es anschliessend direkt vom Künstler.

Abb. 4
Paul Klee, Atelier von Paul Klee, Bauhaus
Weimar, 1925, Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Das Werk *blaugeflügelte Vögel*, 1925, 115
hängt an der Wand hinten links (zweite von
links). Das Atelierfoto aus dem Jahr 1925
zeigt deutlich die Vogel motive in Ölfarbe, die
heute verblasst sind.